

Ўзбекистан Республикасы Илимлер Академиясы
Қарақалпақстан бөлиминин

ХАБАРШЫСЫ

Журнал 1960-жылдан баслап шығып атыр

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
Қорақалпоғистон бўлимининг

АХБОРОТНОМАСИ

Журнал 1960 йилдан нашр қилинмоқда

ВЕСТНИК

Қарақалпақского отделения
Академии наук Республики Узбекистан
Журнал издается с 1960 года

№ 1
(282)

Нукус-2026

Учредитель и издатель: **Каракалпакское отделение Академии наук Республики Узбекистан**

Главный редактор академик **Н.К. АИМБЕТОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

НАРЫМБЕТОВ Б., кандидат физико-математических наук (заместитель главного редактора);
КАРАЖАНОВ С.Ж., доктор физико-математических наук, профессор (Норвегия);
КУДАЙБЕРГЕНОВ К.К., доктор физико-математических наук, профессор;
ТЛЕУМУРАТОВА Б.С., доктор физико-математических наук, профессор;
УТЕБАЕВ Д., доктор физико-математических наук;
РЕЙМОВ А.М., доктор технических наук, академик;
РАФИКОВ В.А., доктор географических наук;
ЭРКАЕВ А.У., доктор технических наук, профессор;
АИМБЕТОВ И.К., доктор технических наук, профессор;
БАУАТДИНОВ С., доктор технических наук, профессор;
ТУРЕМУРАТОВ Ш.Н., доктор химических наук, профессор;
ЗАКИРОВ Б.С., доктор химических наук, профессор;
ТОЖИБАЕВ К.Ш., доктор биологических наук, академик;
АБДУЛЛАЕВ И.И., доктор биологических наук, профессор;
МАМБЕТУЛЛАЕВА С.М., доктор биологических наук, профессор;
МАРКОВ М.В., доктор биологических наук, профессор (Россия);
КАБУЛОВ М.К., доктор медицинских наук, профессор;
ЗИЯДУЛЛАЕВ Н.С., доктор экономических наук, профессор (Россия);
ТРОСТЯНСКИЙ Д.В., доктор экономических наук;
ДЖУМАШЕВ А.М., доктор исторических наук, профессор;
БЕКНАЗАРОВ Р.А., доктор исторических наук (Казахстан);
КАРЛЫБАЕВ М., доктор исторических наук, профессор;
КУРБАНОВА З.И., доктор исторических наук, профессор;
НУРЖАНОВ С.У., доктор исторических наук, профессор;
ИСКАНДЕРОВА А., кандидат исторических наук;
НИЯЗИМБЕТОВ М.К., доктор философских наук, профессор;
АЛЬНИЯЗОВ А.И., доктор филологических наук, профессор;
БЕКБЕРГЕНОВА З.У., доктор филологических наук, профессор;
НАЖИМОВ П.А., доктор филологических наук, профессор;
ПАЛЫМБЕТОВ К.С., доктор филологических наук, профессор.

Адрес редакции: 230100, г. Нукус, проспект Узбекистан, 41, тел.: **(61) 222-98-94.**
web-сайт <http://khabarshi-kkb.uz>
<http://aknuk.uz/vestnik.html>
Email: vestnik@aknuk.uz

Зав. редакцией **Г. Тлеуниязова.**
Корректурa: **В. Султангулова, Г.Тлеуниязова.**
Компьютерная верстка: **В. Султангулова.**

Сдано в набор 22.01.2026. Подписано к печати 30.01.2026. Формат бумаги 60x84 ¹/₈. Печ. л. 12. Тираж 100 экз. Заказ 1. Цена договорная. Каракалпакское отделение Академии наук Республики Узбекистан.

Отпечатано в отделе печати журнала «Вестник». Реестр №10-3560.

© **Вестник Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан**

Содержание

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Техника

- Камалов Дж.К., Абдуқодиров Ф.Б., Мухамедгалиев Б.А.** – Чиқиндилар асосида янги антипиренларни олиш ва хоссаларини ўрганиш..... 5
- Аимбетов И.К., Бекимбетов Р.Т.** – Геологическое видение засоления грунтов дельты низовьев Амударьи 9
- Бауатдинов С., Реймов А.М., Торешова Н.М., Бауатдинов Т.С.** – Разработка и внедрение эффективной технологии получения органоминеральных удобрений на основе местного сырья Каракалпакстана..... 18
- Бакиев М.Р., Маткаримов О.М., Халимбетов А.Б., Якубов Қ.Т., Хасанов Х., Асаматдинов И.** – Сув ўтказувчи шпоралар таъсирида носимметрик сиқилган оқим тезлик майдони 24
- Tajibaev T.A., Reymov A.M., Allaniyazov D.O., Allamuratova A.J., Bazarbayev Sh.X.** – Sapropel, glaukonit, fosforit kompozitsiyasi va fosfogips asosida og‘itli meliorant olish..... 30
- Kurbiyazov D.K., Allaniyazov D.O., Reymov A.M., Uzakbaeva M.M., Kengesbaeva D.L.** – Qoraqalpog‘iston bentonitlarining struktura-fazaviy xususiyatlari va ularning agroekologik samaradorligini baholash..... 34

Биоэкология и сельское хозяйство

- Буриева Х.П., Жуманов М.А.** – Hippodamia (Chevrolat in Dejean, 1837) авлоди вакиллари орасида Hippodamia Variegata (Goeze, 1777) турининг молекуляр-генетик идентификацияси 41
- Tosheva D.M.** – O‘zbekiston populyatsiyasida TN01, vWA va D21S11 mikrosatellit lokus allellarining tahlili 46
- Мухитдинова Н.М., Абдиева Т.Ж., Каримова Н.Б., Сафаров А.А.** – Тошкент воҳасида итсимонлар гельминтозлари: эпизоотологияси, тур таркиби ва зооноз аҳамияти 54
- Жоллыбеков М.Б., Тлеумуратова Б.С., Уразымбетова Э.П.** – Методология оценки техногенного загрязнения окружающей среды на нефтегазовых месторождениях 61
- Султашов Р.Г., Тлеумуратова Б.С., Кубланов Ж.Ж., Урумбаев А.Е., Нарымбетов Б.Ж.** – Влияние пылевого стресса в Южном Приаралье на растения..... 68
- Юлдашов М.А., Муйдинов К.Б., Собиров Ж.Ж., Камиллов Б.Г.** – Утилизация субпродуктов переработки цыплят в кормлении африканского сома (*Clarias gariepinus*) в садках в условиях Узбекистана 75
- Темирбеков Р.О., Исраилова И.О., Булатов З.Э.** – Структура популяций и ресурсный потенциал хищных видов рыб в условиях антропогенной трансформации озера Сайкуль (Южный Каракалпакстан) 78

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Экономика

- Аимбетов Н.К.** – К проблемам территориальной логистической инфраструктуры в Каракалпакстане (на примере северных районов республики) 84
- Муртазаева С.К.** – Развитие предпринимательства в условиях институциональной трансформации: теоретико-методологические основы и практические аспекты 89
- Абдуллаев У.А.** – Адаптивная модель оптимального управления на основе уравнения Гамильтона–Якоби–Беллмана для самоорганизующихся торговых систем 93
- Ниязимбетов М.К.** – Экологик ўзгаришлар шароитида минтақавий тизимнинг ижтимоий, иқтисодий ва экологик мослашувини интеграл баҳолаш (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида)..... 101

История, философия, правоведение, религия, социология и политология

- Бекимбетов Б.М.** – Орол инқирозининг дастлабки босқичида техник-иқтисодий дискурс..... 106
- Аимбетов А.М.** – История становления Турткульского педагогического техникума..... 114

Сапарниязов А., Мамбетбаев М. – Қарақалпақ, ноғай, башқұрт халықтарының этно-сиясий хәм мәдений қатнасықлары: историографиялық шолыў (XVI-XIX әсирлер).....	118
Сайтов А.Т. – Современный взгляд на предсвадебные обряды. Новые обрядовые практики.....	124
Турекеев К.Ж. – Магические практики и трансформации в родильной обрядности каракалпаков Навоийской и Самаркандской областей	129

Филология

Алламбергенов Х.К. – Халқ эртакларида бүйи бир қарич, соколи қирқ қарич образ талқини.....	136
Jarimbetov A.K. – Qaraqalpaq qaharmanlıq dāstanlarında metaforalardıń qollanılıw ózgesheligi	142
Палымбетов К.С. – Хәўжар қосығының поэтикалық өзгешелиги (Қарақалпақ фольклоры мысалында).....	145
Өтениязов П.Ж. – Қарақалпақ халық ертеклеринде той салт-дәстүрлериниң сәўлелениўи	148
Жиемуратова Ф.Е. – Нақыл-мақаллардың қурылысында метафора хәм теңеўлердиң көркемлик хызмети	150
Үәхиәева Sh. – Terme-tolǵaw – халық даналығының алтын миyrасы (Qiyas jıraw dóretiwshiligi misalında).....	154
Bekbergenova Z.U. – Qaraqalpaq povestlerinde prototip hám kórkem obraz jasaw máselesi (2013–2021-jıllar misalında)	158
Теуниязова G.B. – Baǵ hám miywe obrazlarınıń poetikalıq interpretaciyası (B.Genjemuratovtıń “Limonnıń, almanıń hám qardıń iysi” dúrkini misalında)»	162
Алдонгарова Ш.А. – Жубатқан Муратбаевтың «Дығырық» романында Сасық бий образының көркем сәўлелениўи.....	166
Утамбетова А.Ж. – Алпысбай Султановтың «Хажынияз» эссесиниң әдебий анализи	170
Мпajatdinova M.J. – Patıyma Mırzabaeva lirikasında muhabbat motivi («İshqı tarları» qosıqlar toplamı misalında)	173
Kilichov N. – Qadimgi turkiy tilda öt= so‘zi ma’no taraqqiyoti.....	176
Оразымбетова Э.Ш. – Дүньяның тиллик көринисинде санлар символикасының роли.....	180
Бекбергенов Қ.А. – Жуп сөзлердиң жасалыўы хәм олардың компонентлериниң лексика-грамматикалық сыпатламасы	184

Некролог

Коллектив Каракалпақского отделения Академии наук РУз – Памяти ученого микробиолога Константиновой Л.Г.	189
Коллектив Каракалпақского отделения Академии наук РУз – Памяти ученого ихтиолога Жолдасовой И.М.	190

The article analyzes the methodology for assessing environmental technogenic pollution at oil and gas fields. The main sources of soil, groundwater, and atmospheric pollution at the stages of well drilling and operation are considered. The author's concept of a comprehensive methodology for assessing soil contamination at the Surgil gas field on the dried bottom of the Aral Sea is presented. The methodological basis of the study includes a hierarchical approach to monitoring - from local to translocal level with subsequent detailing of heavy metals as priority pollutants. For quantitative assessment of pollution, the gradient indication method, calculation of the total concentration of pollutants, environmental risk indices, and geoaccumulation using GIS technologies were used. It has been shown that the use of temporal-background values increases the reliability of environmental assessments in the absence of representative regional background data.

УДК 575

ВЛИЯНИЕ ПЫЛЕВОГО СТРЕССА В ЮЖНОМ ПРИАРАЛЬЕ НА РАСТЕНИЯ

Султашов Р.Г.¹, Тлеумуратова Б.С.¹, Кубланов Ж.Ж.^{1,2},
Урумбаев А.Е.¹, Нарымбетов Б.Ж.¹

¹Каракалпақский научно-исследовательский институт естественных наук
Каракалпақского отделения Академии наук Республики Узбекистан, г. Нукус
²Центр педагогического мастерства Республики Каракалпақстан, г. Нукус

Введение. Растительный покров (РП) планеты является базисным элементом глобальной биоты, значение которого трудно переоценить. Исключительно положительное воздействие растений на окружающую среду общеизвестно и определяется длинным рядом экосистемных услуг. Тем не менее, также общеизвестно, какой огромный урон растительному покрову наносится человечеством. Беспощадная вырубка лесов, перевыпас на пастбищах, урбанизация и многое другое обуславливают устойчивую тенденцию деградации РП во многих регионах Земли. Кроме антропогенного стресса растительный покров в настоящее время испытывает и климатический стресс, связанный с участвующимися засухами, экстремальными наводнениями, ураганами и пылевыми бурями вследствие глобального потепления.

Пылевая буря (ПБ), как и другие стихийные бедствия, может оказывать вредное воздействие на растения. Наибольшее воздействие на живые организмы оказывают частицы размером меньше 2,5 микрометра [16]. Осаждение пылевых частиц на наземных частях приводит к нарушению естественных биологических процессов растения [6], [15], [18]. Химический состав пыли, размер частиц и количество ее осаждения, а также продолжительность ее сохранения на растениях определяют воздействие и токсичность пыли [3]. Количество пыли, поглощаемой листьями, варьирует в зависимости от вида растения и условий окружающей среды [11], [17].

Значительный слой пыли, осаждающийся во время ПБ на наземных частях растений вызывает многочисленные химические и биохимические изменения (такие, как изменение

пигментов хлорофилла, растворимых сахаров и белков) и в конечном итоге приводит к снижению первичной продукции [8], [19]. Большое количество пыли на листьях может закупорить устьичные поры, снизить устьичную проводимость и поглощение света, а также ухудшить скорость фотосинтеза [6], [14]. Когда растения подвергаются воздействию загрязнителей воздуха, увеличивается количество эндогенных активных форм кислорода (АФК), что приводит к окислению макромолекул и изменению скорости синтеза антиоксидантов [13].

Биологическая реакция растений на загрязнение воздуха во многом зависит от условий окружающей среды [9]. В Южном Приаралье, окруженном со всех сторон пустынями, повторяемость пылевых бурь существенно выше, чем в других регионах [1]. Кроме того, состав пыли с Аралкума, включающий 50-60% солей, значительно усугубляет воздействие на растения.

Методы полевых исследований и данные. Исследования проводились в городе Нукусе и его окрестностях (село Толыс) в течение вегетативного периода 2025 года (рис. 1). В районе исследования были выделены парковая зона (П), наиболее оживленная улица г. Нукуса проспект Бердаха (Б) и вдоль грунтовой дороги села Толыс (Т).

В качестве объектов исследования были выбраны типичные для данной местности растения (рис. 2): тополь серебристый (*Populus alba*), карагач (*Ulmus pumila*), турангил (*Populus uphratica*) и солодка (*Glycyrrhiza glabra*).

Рис. 1. Зоны исследования: а) парк (П), б) пр. Бердаха (Б), в) с. Толые (Т). (google.ru/maps).

Название	Парк	ПБ	Толые ауыл
Тополь			
Карагач			
Турангил			
Солодка			

Рис. 2. Растения в различных экологических условиях при обычных метеоситуациях.

Характеристика морфологических особенностей

Название	Место	Рост	Характеристика листовых пластинок
Белый тополь	П	13	Форма: округло-яйцевидные или лопастные. Край: неравномерно зубчатый или лопастной. Верхняя сторона: тёмно-зелёная, гладкая. Нижняя сторона: беловато-войлочная (характерный серебристый налёт). Особенности: листья на длинных черешках, что вызывает сильное трепетание на ветру.
	Б	9	
	Т	7	
Карагач	П	8	Форма: яйцевидные или овальные. Край: двойнопильчатый. Основание: асимметричное (типичная особенность вязов). Поверхность: сверху тёмно-зелёная и шероховатая, снизу светлее. Особенности: выраженное перистое жилкование.
	Б	7	
	Т	6	
Турангыл	П	9	Форма: крупные, сердцевидные (сердцевидно-овальные). Край: цельный (гладкий). Поверхность: мягкие, иногда слегка опушённые. Особенности: располагаются супротивно или мутовчато.
	Б	7	
	Т	6	
Солодка	П	1,20	Тип: сложные непарноперистые. Край: цельный. Поверхность: слегка клейкая из-за железистых волосков. Особенности: ароматические железки выделяют характерный запах.
	Б	1	
	Т	0,75	

Предварительно были определены средние морфологические данные растений в каждом пункте (П, Б, Т) (табл. 1).

Мониторинг проводился как для обычных метеорологических условий, так и во время ПБ с целью определения разницы пылевой нагрузки. Концентрация пыли в воздухе измерялась счетчиком аэрозоля (рис. 3). Кроме того регистрировалась температура и влажность воздуха, а также скорость ветра. Концентрация пыли в воздухе в обычных метеоусловиях (скорость ветра меньше 10 м/с.) составляла в среднем 0.17 мг/м³. 34 дня в 2025 г. скорость ветра превышала 10 м/с. За данный период в г. Нукусе зафиксировано 7 дней с пылевыми бурями.

Образцы листьев (ветки 30 см каждого уровня запыленности) случайным образом от-

бирались из средней части кроны растений. Для турангила, имеющего 3 вида листьев, отбирали самый крупный вид. Количество листьев на образцах умножалось на площадь листа и таким образом определялась общая площадь запыленных листьев S. Затем листья тщательно промывали дистиллированной водой в планшете 40x30x30 см. Сухой остаток после испарения воды из планшета помещали в чашу Петри и взвешивали на весах (рис. 3). Деля полученную массу на S, определяли запыленность листьев на единицу площади (мг/м²).

Допущенная погрешность измерений, обусловленная клейкостью листьев, остатками сухого осадка на планшете и др. не превышает 10-15%.

Анализатор пыли SOFHIS

Аналитические весы

Рис. 3. Используемые приборы.

Концентрация пыли в воздухе и средняя запыленность листвы

Растение	ПУНКТ	Обычные условия		Пылевая буря	
		Концентрация (mg/m ³)	Запыленность (g/m ²)	Концентрация (mg/m ³)	Запыленность (g/m ²)
Белый тополь	Парк	0,17	0,73	29	8,47
	Пр. Бердаха	0,25	1,25	32	9,15
	Толыс ауыл	0,37	5,19	34	10,11
Карагач	Парк	0,17	2,65	29	13,6
	Пр. Бердаха	0,25	4,3	32	15,5
	Толыс ауыл	0,37	6,2	34	20,8
Торангыл	Парк	0,17	1,40	29	10,5
	Пр. Бердаха	0,25	2,77	32	12,7
	Толыс ауыл	0,37	6,44	34	15,8
Солодка	Парк	0,17	6,94	29	21,3
	Пр. Бердаха	0,25	7,36	32	25,7
	Толыс ауыл	0,37	13,09	34	31,8

Влияние запыленности воздуха оценивается по разнице морфологических (рост и размер кроны) и фенологических (размер и цвет листовой пластинки, наличие некротических пятен) показателей растений в разных местах произрастания (пункты П, Б и Т).

Обсуждение результатов. Статистическая обработка анализов 80 проб позволила выявить среднюю запыленность листвы в обычных условиях и при пылевой буре (табл. 2).

Наибольшая запыленность для всех видов растений в обычных условиях наблюдается даже визуально (рис. 2) вдоль грунтовой дороги с. Толыс, наименьшая – в парковой зоне.

Разница в запыленности листвы в пунктах П, Б и Т нивелируется при пылевой буре и зависит в основном от фактуры листовой пластинки, поскольку концентрация пыли в воздухе в это время практически одинакова в зоне исследования. Запыленность листвы при ПБ на 2 порядка выше запыленности при обычных условиях.

Статистическая обработка результатов полевых экспериментов позволила формализовать зависимость запыленности листвы от концентрации пыли в воздухе (рис. 4, 5, 6), а также зависимость среднего роста растений от средней концентрации пыли в воздухе в местах произрастания растений (рис. 7).

Наибольшая запыленность листьев при прочих равных условиях выявлена у солодки, затем у карагача. Для солодки это объясняется естественной клейкостью листьев, а для карагача особой подверженностью тле, которая делает листья этого дерева клейкими.

Как видно на графике, чувствительность к пылевой нагрузке наибольшая у тополя серебристого. Высота этого дерева уменьшается на 26%, при возрастании запыленности воздуха

на 24%. При тех же показателях возрастания запыленности соответствующие показатели для карагача – 13,4%, для турангила – 18,1%, для солодки – 20,5%.

Среднее отложение пыли на единицу площади листьев *Populus alba*, *Ulmus pumila*, *Populus pruinosa* и *Glycyrrhiza glabra* значительно различалось в разных зонах (парк Амира Темура (0,724 г/м²), проспект Бердаха (2,175 г/м²) и Толыс ауыл (7,3 г/м²)). Таким образом, загрязнение воздуха в виде пыли не только влияет на здоровье населения, но и препятствует нормальному росту растительности [5]. Исследования показывают, что влияние пыли на деревья в основном осуществляется за счет осаждения пыли на листьях и закупорки устьиц [2], [5], [10]. Застой пыли на поверхности листьев блокирует 60% интенсивности света и снижает фотосинтез листьев примерно на 20% [2], [10]. Растения адаптируются к изменениям окружающей среды, приспособившись и изменяя некоторые из своих собственных функциональных признаков и формируя различные стратегии выживания, такие, как рост, размножение и защита [4], [12], [20]. В условиях длительного воздействия пылевого загрязнения листья растений покрываются пылью, что в некоторой степени сказывается на их росте.

Заключение. Негативное воздействие запыленности листвы на многие физиологические процессы растений актуализирует оценку сезонной и разовой (при ПБ) запыленности листовых пластинок различных растений. Проведенный с этой целью мониторинг в г. Нукусе и его окрестностях показал, что чувствительность к пылевой нагрузке наибольшая у тополя серебристого. Высота этого дерева уменьшается на 26% при возрастании запы-

Рис. 4. Зависимость запыленности листвы от концентрации пыли в воздухе (парк Амира Темура).

Рис. 5. Зависимость запыленности листвы от концентрации пыли в воздухе (пр. Бердаха).

Рис. 6. Зависимость запыленности листвы от концентрации пыли в воздухе (Толыс аул).

Рис. 7. Зависимость роста растений от запыленности воздуха.

ленности воздуха на 24%. При тех же показателях возрастания запыленности соответствующие показатели для карагача – 13,4%, для турангила – 18,1%, для солодки – 20,5%.

Принимая на себя пылевую нагрузку, растения в то же время способствуют очищению воздуха. В этом аспекте исследования, аналогичные данному, могут определить преференцию при выборе растений в целях озеленения. Таким образом, анализируя реакцию растений на пылевое загрязнение, мы можем дополнительно контролировать и прогнозировать каче-

ство окружающей среды, а также создавать теоретическую основу для принятия решений в области управления охраной окружающей среды.

Учитывая снижение биомассы и продуктивности растений до 10-20% под влиянием пыли, особенно сульфатов с осушенного дна Арала, актуально расширение исследований по данной тематике и интенсификация разработок по мерам снижения ВС с Аралкума, включая искусственное осадкообразование.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шардакова Л.Ю., Усманова Л.В. Анализ пыльных бурь в Приаралье // Проблемы освоения пустынь. 2006. № 3.
2. Dan Y., Lei Y., Shi Y., Zhu Q., Zhang Z. Evolution of the spatiotemporal pattern of PM2.5 concentrations in China – a case study from the Beijing Tianjin-Hebei region. *Atmos Environ.* 2018; 183: 1–25.
3. Dang, N., Zhang, H., Li, H., Salam, M. M. A. & Chen, G. (2022). *Comprehensive Evaluation of Dust Retention and Metal Accumulation by the Leaves of Roadside Plants in Hangzhou among Seasons.* *Forests*, 13(8), 1290. <https://doi.org/10.3390/f13081290>
4. Díaz S., Cabido M., Zak M., Aranibar C.J. Plant functional traits, ecosystem structure and land-use history along a climatic gradient in Central-Western Argentina. *J Veg Sci.* 2020; 10: 651–60.
5. Freer-Smith SP. Estimating the removal of atmospheric particulate pollution by the urban tree canopy of London, under current and future environments. *Landsc Urban Plan.* 2011.
6. Gupta G.P., Tiwari A.K., Kumar S., et al. Deposition and Impact of Urban Atmospheric Dust on Two Medicinal Plants during Different Seasons in NCR Delhi. *Aerosol Air Qual. Res.* 2016; 16: 2920–2932.
7. Gupta, G.P., Kumar, B., Singh, S., & Kulshrestha, U.C. (2015). *Deposition and impact of urban atmospheric dust on medicinal plants in Delhi, India.* *Aerosol and Air Quality Research*, 16, 2920–2932.
8. Heydarnezhad S., Ranjbar-Fordoie A. (2014): Impact of aeolian dust accumulation on some biochemical parameters in black saxaul (*Haloxylon aphyllum* Bunge) leaves: A case study for the Aran-Bidgol region, Iran. *International Journal of Forest, Soil and Erosion*, 4: 11–15.
9. https://www.encyclopedie-environnement.org/en/life/impact-air-pollutants-on-vegetation/?utm_source.

10. Hu Z., Tang X., Zheng C., Guan M., Shen J. Spatial and temporal analyses of air pollutants and meteorological driving forces in Beijing-Tianjin-Hebei region, China. *Environ Earth Sci.* 2018; 77: 1–19.
11. Kwon K.J., Odsuren U., Kim S.Y., Yang J.C., Park B.J. 2021. Comparison of the particulate matter removal capacity of 11 herbaceous landscape plants. *J People Plants Environ.* 24(3):267–275. doi:10.11628/ksppe.2021.24.3.267.
12. Lavorel S. Plant functional effects on ecosystem services. *J Ecol.* 2013; 101:4–8.
13. Mittler, R., et al. (2025). *ROS Regulation and Antioxidant Responses in Plants Under Air Pollution: Molecular Signaling, Metabolic Adaptation, and Biotechnological Solutions*. *Antioxidants*, 14(8), 907. DOI:10.3390/antiox14080907.
14. Popek R., Przybysz A., Gawrońska H., Klamkowski K., Gawroński S.W. Impact of particulate matter accumulation on the photosynthetic apparatus of roadside woody plants growing in the urban conditions. *Ecotoxicol. Environ. Saf.* 2018; 163:56–62. doi:10.1016/j.ecoenv.2018.07.051
15. Prajapati, S.K., & Tripathi, B.D. (2008). *Seasonal variation of leaf dust accumulation and pigment content in plant species exposed to urban particulate pollution*. *Journal of Environmental Quality*, 37, 865–870.
16. Prusty, B.A.K., Mishra, P.C., Azeez, P.A. (2005). Dust accumulation and leaf pigment content in vegetation near the national highway at Sambalpur, Orissa, India. *Ecotoxicol. Environ. Saf.* 60, 228–235. <https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2003.12.013>.
17. Ra J., Jeong-Hee K., Won HS., Jong-Cheol K., Young KW. 2021. Assessment of the particulate matter reduction potential of climbing plants on green walls for air quality management. *J People Plants Environ.* 24(4):377–387. doi:10.11628/ksppe.2021.24.4.377.
18. Sharifi, M.R., Gibson, A.C., & Rundel, P.W. (1997). *Effects of dry deposition of dust on desert shrub physiology and leaf temperature*. *Journal of Applied Ecology*, 34, 837–846.
19. Tripathi A.K., Gautam M. Biochemical parameters of plants as indicators of air pollution // *J Environ Biol.* 2007; 28(1):127–132.
20. Vendramini F., Diaz S., Gurvich DE., Wilson P.J., Thompson K., Hodgson J.G. Leaf traits as indicators of resource-use strategy in floras with succulent species. *New Phytol.* 2002; 154:147–57.

Janubiy Orolbo'yida chang stressining o'simliklarga ta'siri

Sultashov R.G.¹, Tleumuratova B.S.¹, Kublanov J.J.^{1,2}, Urumbayev A.Y.¹, Narimbetov B.J.¹

¹O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Qoraqalpoq 'iston bo'limi Qoraqalpoq tabiiy fanlar ilmiy-tadqiqot instituti, Nukus, ²Qoraqalpoq 'iston Respublikasi Pedagogik mahorat markazi, Nukus

Orolqum, Qizilqum, Qoraqum va Ustyurt cho'llari bilan o'ralgan Janubiy Orolbo'yi mintaqasi Markaziy Osiyoning eng changli mintaqasi hisoblanadi. Chang bo'ronlari sonining barqaror o'sish tendensiyasi (yiliga 6,7%) havo changlanishining barqaror o'sishiga yordam beradi. Chang stressi obyektlarining uzun qatorida aholi salomatligidan keyin o'simliklar qoplami muhim o'rin tutadi. Chang zarrachalarining yer ustki qismlariga o'tirib qolishi o'simlikning tabiiy biologik jarayonlarining buzilishiga olib keladi. Chang bo'roni paytida o'simliklarning yer ustki qismlariga o'tiradigan changning katta qatlami ko'plab kimyoviy va biokimyoviy o'zgarishlarni keltirib chiqaradi (xlorofill pigmentlari, eruvchan shakarlar va oqsillarning o'zgarishi kabi) va oxir-oqibat birlamchi mahsulotning kamayishiga olib keladi. O'simlik barglari tomonidan yutiladigan chang miqdori o'simlik turi va atrof-muhit sharoitlari-ga qarab o'zgaradi.

Влияние пылевого стресса в Южном Приаралье на растения

Султашов Р.Г.¹, Тлеумуратова Б.С.¹, Кубланов Ж.Ж.^{1,2}, Урумбаев А.Е.¹, Нарымбетов Б.Ж.¹

¹Каракалпакский научно-исследовательский институт естественных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, Нукус, ²Центр педагогического мастерства Республики Каракалпакстан, Нукус

Южное Приаралье, окруженное со всех сторон пустынями Аралкум, Кызылкум, Каракумы и Устырт, является самым запыленным регионом в Центральной Азии. Устойчивая тенденция увеличения количества пылевых бурь (6,7% в год) способствует неуклонному росту запыленности воздуха. В длинном ряду объектов пылевого стресса важное место после здоровья населения занимает растительный покров. Осаждение пылевых частиц на надземных частях приводит к нарушению естественных биологических процессов растения. Значительный слой пыли, осаждающийся во время пылевой бури на надземных частях растений, вызывает многочисленные химические и биохимические изменения (такие, как изменение пигментов хлорофилла, растворимых сахаров и белков) и в конечном итоге приводит к снижению первичной продукции. Количество пыли, поглощаемой листьями растений, варьирует в зависимости от вида растения и условий окружающей среды. В статье приведены результаты мониторинга запыленности растений в г. Нукусе и его окрестностях, проведенного с целью количественной оценки влияния пыли на такой важный морфометрический показатель, как высота растений.

Influence of dust stress in the south Aral Sea region on plants

Sultashov R.G.¹, Tleumuratova B.S.¹, Kublanov J.J.^{1,2}, Urumbayev A.E.¹, Narymbetov B.J.¹

¹Karakalpak Research Institute of Natural Sciences of the Karakalpak Branch of the Academy of Sciences of Uzbekistan, Nukus, ²Center for Pedagogical Excellence of the Republic of Karakalpakstan, Nukus

The Southern Aral Sea region, surrounded on all sides by the Aralkum, Kyzylkum, Karakum, and Ustyurt deserts, is the most dusty region in Central Asia. The steady trend (6.7% per year) of increasing dust storms contributes to the steady increase in air dust levels. In a long series of dust stress objects, plant cover occupies an important place after public health. The deposition of dust particles on the above-ground parts leads to disruption of the plant's natural biological processes. A significant layer of dust settling during dust storms on the above-ground parts of plants causes numerous chemical and biochemical changes (such as changes in chlorophyll pigments, soluble sugars, and proteins) and ultimately leads to a decrease in primary products. The amount of dust absorbed by plant leaves varies depending on the plant species and environmental conditions.